

УДК 796.015.68:796.07

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/70>*Минковская З.Г.**ORCID: 0000-0003-0307-9175;**Азимок О.П.**ORCID: 0000-0001-6592-7737;**Хорошко С.А.**ORCID: 0000-0003-2334-4845**Гомельский государственный медицинский университет,
г. Гомель, Республика Беларусь*

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы уровня физической и технической подготовленности юных баскетболистов в трёхлетней ретроспективе. Целью исследования явилось определение динамики технических и физических параметров подготовленности юных спортсменов в течение учебного года. В работе приводится статистический сравнительный анализ данных показателей.

Ключевые слова: юные спортсмены, баскетбол, физическая и техническая подготовленность.

*Minkovskaya Z.G.**ORCID: 0000-0003-0307-9175;**Azimok O.P.**ORCID: 0000-0001-6592-7737;**Horoshko S.A.**ORCID: 0000-0003-2334-4845**Gomel State Medical University,**G. Gomel, Republic of Belarus*

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE LEVEL OF PREPAREDNESS OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS

Annotation. The article deals with the issues of the level of physical and technical readiness of young basketball players in a three-year retrospective. The aim of the study was to determine the dynamics of technical and physical parameters of the readiness of young athletes during the academic year. The paper provides a statistical comparative analysis of these indicators.

Keywords: young athletes, basketball, physical and technical fitness.

Развитие физических качеств и становление техники движений юных спортсменов в игровых видах спорта во многом определяется характером задаваемой нагрузки и ответной реакцией функциональных систем организма [6, с. 7; 9, с. 329; 13, с. 124]. Технические элементы игровой деятельности являются краеугольным камнем тренировочной деятельности на этапе начальной подготовки спортсменов [5, с. 221; 15, с. 81]. Основой правильности понимания технических действий являются кинематические характеристики движений, характерные для данного вида спорта [2, с. 299; 4, с. 20; 10, с. 326]. На основании этого выделяются модельные параметры двигательного действия с учетом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности [1, с. 378; 16, с. 446].

Уровень физической подготовленности оказывает существенное влияние на характер восприятия технических элементов. Эффективность этой взаимосвязи можно оценить посредством многофункциональных научно-исследовательских стендов, дающих оперативную информацию тренерам [14, с. 121]. Ещё более информативной системой оценки состояния организма является система «Адаптолог-Эксперт» [7, с. 47]. Развитие и становление спортивной формы определяется показателями адаптацией организма к выполнению игровой деятельности и работоспособностью систем организма [8, с. 242]. Одним из информативных показателей изменения уровня работоспособности является изменение лабильных компонентов массы тела спортсмена [11, с. 98; 12, с. 530]. Это предполагает оценку кинезиологических компонентов двигательной деятельности занимающихся и определение структурных компонентов их двигательных действий [3, с. 76].

Для определения уровня физической и технической подготовленности юных баскетболистов, был проведён ретроспективный анализ. Были проанализированы данные 147 юных спортсменов из различных команд Республики Беларусь в возрасте 11–12 лет в трехлетней перспективе.

Технические навыки оценивались с использованием набора тестов. Тесты включали:

– броски мяча в корзину на скорость выполнения (баллы) - игроки выполняли броски из пяти позиций, подбирали мяч после отскока, выполняли ведение мяча в другую обозначенную позицию и повторяли эту последовательность как можно быстрее в течение 60 секунд;

– Пас мяча (баллы) – игроки выполняли пасы от груди о стену, отмеченную шестью мишенями, и, после подбора мяча, перемещаясь в сторону с выполнением повторного паса в течение 30 с;

– Дриблинг (с) – игроки вели мяч, стараясь как можно быстрее преодолеть полосу препятствий, образованной шестью конусами;

– Защитные перемещения (с) – игроки выполняли как можно быстрее боковые перемещения приставным шагом, сохраняя при этом базовую защитную стойку между шестью конусами. Каждый игрок выполнял по три попытки. В качестве результата использовалась сумма второго и третьего испытаний.

Уровень физической подготовленности юных баскетболистов оценивался по следующим тестам, предложенных программой для спортивных школ и используемых тренерами при оценивании физических возможностей, а именно:

– кистевая динамометрия (изометрическая сила) – использовалась для оценки максимальной силы захвата мяча (кгс);

– бег на 5 и 20 м (скорость бега) – для оценки проявления быстроты (с);

– приседания (мышечная сила и выносливость брюшного пресса) - игроки выполнили максимальное количество приседаний за 60 с (к-во раз);

– выпрыгивание вверх и выпрыгивание вверх с разворотом на 180⁰ (взрывная сила ног) (см);

– бросок набивного мяча сидя 3 кг (взрывная сила мышц верхней части тела) – бросок мяча из положения сидя на полу с полностью вытянутыми ногами и спиной к стене (м);

– Т-тест (ловкость и контроль над телом) – быстрое перемещение с изменением направления по образцу Т (с);

– Йо-Йо тест (аэробная нагрузка) - игроки выполняли повторные 40-метровые (2×20 м) пробежки с 10-секундным периодом отдыха между ними (с).

Описательная статистика технических навыков юных баскетболистов в начале, середине и в конце учебного года представлена в таблице 1.

Таблица 1

Параметры технических навыков юных баскетболистов в течение учебного года ($\bar{x} \pm \delta$)

Технические навыки	сентябрь	январь	июнь	Изменение показателей в течение года		
				Изменение средних	Т – критерий Стьюдента	
					t	P
Броски мяча на скорость выполнения, (баллы)	26,06 ± 5,57	29,24 ± 5,50	30,84 ± 5,89	4,78	0,59	P > 0,05
Пас мяча, (баллы)	75,94 ± 11,51	78,40 ± 7,82	86,80 ± 10,48	10,86	0,70	P > 0,05
Дриблинг (с)	20,67 ± 1,74	20,89 ± 1,60	19,88 ± 1,57	-0,79	0,34	P > 0,05
Защитные перемещения (с)	25,60 ± 2,78	24,96 ± 2,22	23,49 ± 1,94	-2,11	0,62	P > 0,05

Ретроспективный анализ показал, что юные баскетболисты в течение учебного года улучшали технические показатели. Отмечается увеличение среднего значения скорости выполнения бросков, паса и общего технического мастерства, а также снижение среднего значения времени для выполнения тестов на выполнение атакующих и защитных действий. Вместе с тем, изменение технических навыков в течение учебного года не выявило достоверности различий (P > 0,05)

Таблица 2

Параметры уровня физической подготовленности юных баскетболистов в течение учебного года ($\bar{x} \pm \delta$)

Тесты физической подготовленности	сентябрь	январь	июнь	Изменение показателей в течение года		
				Изменение средних	Т – критерий Стьюдента	
					t	P
Кистевая динамометрия (кгс)	18,42 ± 4,29	19,74 ± 5,16	21,97 ± 7,11	3,55	0,43	P > 0,05
Бег на 5 м (с)	1,26 ± 0,10	1,25 ± 0,07	1,23 ± 0,08	-0,03	0,23	P > 0,05
Бег на 20 м (с)	3,87 ± 0,30	3,82 ± 0,27	3,74 ± 0,24	-0,13	0,34	P > 0,05
Приседания (повторения)	26,22 ± 5,67	28,11 ± 5,54	29,56 ± 7,54	3,34	0,35	P > 0,05
Прыжок из приседа вверх (см)	21,78 ± 4,45	22,48 ± 4,47	23,82 ± 4,13	2,04	0,34	P > 0,05
Прыжок с разворотом (см)	21,49 ± 5,61	22,17 ± 5,21	23,10 ± 4,45	1,61	0,22	P > 0,05
Бросок набивного мяча 3 кг сидя (м)	2,70 ± 0,53	2,92 ± 0,47	3,10 ± 0,49	0,40	0,25	P > 0,05
Т-тест (с)	10,70 ± 0,44	10,67 ± 0,59	10,52 ± 0,74	-0,18	0,21	P > 0,05
Йо-Йо тест (м)	702,22 ± 294,69	751,43 ± 317,42	786,67 ± 341,17	84,45	0,19	P > 0,05

Результаты ретроспективного анализа позволили выявить сильную нестабильность индивидуальных показателей в развитии технических навыков. Отмечается, что юные

баскетболисты имеют неустойчивые траектории развития двигательных навыков. Необходимо отслеживать индивидуальные модели изменения навыков, чтобы планировать и разрабатывать режимы тренировок, соответствующие возможностям каждого игрока.

Ретроспективное исследование технических и физических навыков и возможностей позволило выявить нестабильность изменений индивидуальных навыков в исследуемом возрасте. Более того, результаты показали, что лучший профиль двигательной активности роста имеет решающее значение для поддержания высокого уровня навыков и их повышения. Это предполагает необходимость отслеживания характера развития двигательных навыков юных спортсменов и разрабатывать более конкретные и эффективные режимы тренировок, а также улучшать набор, отбор и развитие двигательных качеств. Более того, предлагается исследовать индивидуальные различия в реакции на регулярные тренировки и соревнования, а также их вариативность. Колебания в эффективности навыков, обнаруженные в этом исследовании, могут быть связаны с индивидуальными различиями в освоении технических навыков.

Литература

1. Бондаренко А.Е., Гайков Э.А., Мочалова Е.А. Модельные параметры нападающего // Игровые виды спорта: актуальные вопросы теории и практики: материалы I Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти ректора ВГИФК В.И. Сысоева. Воронеж: 2018. С. 374-380.
2. Бондаренко Е.К., Бондаренко К.К., Бондаренко А.Е. Кинематический анализ броска квалифицированных флорболистов // Игровые виды спорта: актуальные вопросы теории и практики: материалы 2-ой Междунар. научно-практической конф., посвящённой памяти ректора ВГИФК В.И. Сысоева. Воронеж, 2019. С. 298-303.
3. Бондаренко К.К., Новик Г.В., Бондаренко А.Е. Кинезиологические основы выполнения физических упражнений. Гомель: ГомГМУ, 2021. 134 с.
4. Бондаренко К.К., Бондаренко А.Е. Использование исследовательской деятельности в определении кинематических характеристик движения по учебному курсу «Биомеханика» // Физическая культура и спорт в системе высшего и среднего профессионального образования: материалы VII Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 100-летн. юбилею Респ. Башкортостан. Уфа, 2019. С. 18-22.
5. Бондаренко К.К., Маджаров А.П. Исследование соревновательной деятельности гандболистов различной квалификации // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь. 2008. Вып. 8. С. 218-223.
6. Бондаренко К.К., Маджаров А.П., Бондаренко А.Е. Оптимизация тренировочных средств гандболистов на основе функционального состояния скелетных мышц // Наука і освіта. 2016. № 8. С. 5-11.
7. Горлова С.Н., Бондаренко К.К. Система «Адаптолог-Эксперт» в диагностике донозологического состояния спортсменов-баскетболисток высокой квалификации // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2014. Т. 2(83). С. 46-50.
8. Маджаров А.П., Бондаренко К.К. Планирование тренировочного процесса гандболисток с учетом срочных адаптационных процессов мышечной деятельности // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы VIII всероссийской научно-практической конференции. Нижневартовск, 2018. С. 329-331.
9. Маджаров А.П., Бондаренко А.Е. Оценка кинематических параметров движения в гандболе // Игровые виды спорта: актуальные вопросы теории и практики: материалы 2-й

Междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти ректора ВГИФК В.И. Сысоева. 2019. С. 325-328.

10. Минковская З.Г., Бондаренко К.К. Взаимосвязь уровня развития физических кондиций баскетболисток с параметрами лабильных компонентов массы тела // Перспективы развития студенческого спорта и Олимпизма: материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции студентов. Воронеж, 2021. С. 95-99.

11. Минковская З.Г., Бондаренко К.К. Лабильные компоненты массы тела баскетболисток как показатель уровня развития физических кондиций // Актуальные проблемы физического воспитания студентов: материалы международной научно-практической конференции. Чебоксары, 2021. С. 529-532.

12. Плескачевский Ю.М. Оптимизация тренировочного процесса и реабилитации спортсменов на основе динамической контактной диагностики скелетных мышц // Россия – Беларусь – Сколково: единое инновационное пространство: Тезисы междунар. науч. конф. Минск, 2012. С. 124-125.

13. Коршук М.М. Оценка физической работоспособности бадминтонистов // Игровые виды спорта: актуальные вопросы теории и практики: материалы 1-й Международной научно-практической конференции, посвященной памяти ректора ВГИФК В.И. Сысоева. Воронеж: Научная книга, 2018. С. 241-245.

14. Бондаренко К.К. Система управления тренировочным процессом на основе многофункциональных научно-исследовательских стендов // Состояние и перспективы технического обеспечения спортивной деятельности: материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. Минск, 2016. С. 118-122.

15. Bondarenko K.K., Lebed A.D. Kinematic parameters of nodes in tennis serve // *Medicine and Physical Education: Science and Practice*. 2020. № 2(8). P. 77-83

16. Shilko S.V. and etc. Ergonomic assessment of sport skies based on analysis of athlete's hemodynamics at loading test using tonometry and electrocardiography // *Russian Journal of Biomechanics*. 2020. Vol. 24. № 4. P. 439-452.

© Минковская З.Г., Азимок О.П., Хорошко С.А., 2021